

SOLIDARIEDADES, CONTENDAS E MEDIAÇÕES. PACTOS ENTRE A IGREJA CATÓLICA E O ESTADO EM TORNO DA LEI DO VENTRE LIVRE NO PARÁ (1871-1880)

Kelly Chaves Tavaresⁱ
Universidade Federal do Pará
kellytavareshist@gmail.com

“Não há questão tão melindrosa e intrincada como esta das relações que existem entre a Igreja e o Estado. Nella não se pode tocar sem que ao mesmo tempo se resintam todas as fibras do corpo social”ⁱⁱ.

Frei Vital, “O Bispo de Ollinda no Tribunal do Bom Senso”.

Resumo: Este trabalho se insere no campo das relações entre a Igreja e o Estado Imperial, enfocando as tensões e cumplicidades entre essas duas esferas de poder durante a década de 1870. Analisando as fontes paroquiais, os Livros de Termo de Batismo dos filhos das escravas nascidos após a sanção da Lei nº 2040 de 28 de Setembro de 1871, pretende-se investigar quais os sentidos da Lei do Ventre Livre para os sujeitos sociais envolvidos no cotidiano da Igreja Católica durante a Romanização.

Palavras-chave: Igreja Católica; Poder Civil; Província do Pará; Escravidão; século XIX.

A tradição historiográfica sobre as relações processadas entre a Igreja Católica e o Estado Imperial no final do século XIX, explora maçadamente a perspectiva das relações permeadas unicamente pelo conflito. Sendo essa perspectiva bastante consagrada na historiografia pelos trabalhos de Márcio Moreira Alves, Pedro Ribeiro de Oliveira e Roberto Romano.

Porém, os recentes estudos comprovam que as relações entre Estado e Igreja no final do século XIX se processavam mais como laços de assistência mútua do que propriamente conflito. Altar e trono forjaram uma aliança que remontava desde o período colonial conforme o antigo sistema do Real Padroadoⁱⁱⁱ.

João Dornas Filho em *O Padroado e a Igreja Brasileira* defende uma separação entre os negócios da Igreja e do Estado, faz uma incursão acerca do Direito do Padroado desde suas origens em 1455 com a bula *Inter- Caetera*, outorga do papa Calixto III. O autor considera que o regime do Padroado se processou como uma comunhão entre o poder temporal e o poder religioso, sendo consentido pela própria Igreja no tempo em que o seu prestígio dependia no braço temporal o apoio para a defesa do seu direito. E em contrapartida o poder

temporal a serviu, mas exigindo um duro quinhão de recompensa, nascendo assim o regalismo, a prática política que sustentava o direito que tinham os reis de interferir na vida interna da Igreja. Dentro disso, o regime do Padroado de uma simples concessão da Santa Sé, se transformou na tutela permanente do direito majestático sobre a Igreja, criando para ela o que o autor chama de ‘um cárcere de ouro’.

Segundo Dornas Filho, durante o período colonial no Brasil, a herança do Padroado vinda de Portugal, provocou na colônia a luta entre os dois poderes, haja vista o choque entre os interesses da Coroa com os interesses dos missionários, especialmente os jesuítas durante o período da conquista do território.

As lutas entre Igreja e Estado se estendem até o período Imperial, sendo que o Império, segundo o autor, ‘foi sempre o algoz da Igreja com a pretensão de protegê-la’ (FILHO: 1939; pp. 17), pois ambos os poderes, conscientes dos seus direitos, viam sempre usurpação nas pretensões elásticas demais para um perfeito entendimento. E assim, desde 1827 até 1873, em que a luta entre os dois poderes assumiu segundo Dornas Filho, as proporções de uma guerra civil que teve seu ápice na década de 70 com a prisão dos dois bispos, D. Vital, da diocese de Pernambuco e D. Macedo Costa, o prelado do Pará.

Essa pequena incursão na historiografia sobre as relações entre Igreja e Estado, nos mostra como ainda permanece sólida a interpretação dessas duas esferas de poder como sempre antagônicas e em constante litígio, especialmente na segunda metade do século XIX, quando aflora a Questão Religiosa.

Outra questão também relacionada à Igreja Católica na segunda metade do século XIX, diz respeito ao seu silêncio com relação à Escravidão negra. Não é muito comum encontrarmos trabalhos que discutam a participação do clero católico no movimento de emancipação escrava, ao invés disso é muito comum a historiografia discutir o clero sendo senhores de escravos, o que não tenho nenhuma intenção de contestar ou negar.

E novamente referindo à historiografia, temos autores como Mário Maestri que em *A Cruz e a Senzala: A Igreja no Brasil Escravista* defende que no século XIX, a “*Igreja brasileira se manteve olímpicamente à margem do movimento abolicionista*”^{iv} (MAESTRI: 1988 p.10).

Na Amazônia também não foi diferente, a historiografia também versa sobre o silêncio da Igreja Católica com relação à Escravidão. O historiador João Santos defende que o bispo D. Macedo Costa silenciara diante da escravidão do negro, não tomando qualquer atitude que

contribuísse para o fim do sistema de escravidão. E como motivo da suposta omissão do bispo, Santos argumenta que muitos padres possuíam escravos, inclusive no próprio Seminário diocesano existiam muitos negros domésticos.^v

Partindo disso, este estudo se insere no campo das relações entre a Igreja e o Estado enfocando as tensões e cumplicidades no período da Questão religiosa no Brasil e da sanção da Lei nº 2040 de 28 de Setembro de 1871, a chamada ‘Lei do Ventre Livre’ pela Princesa Regente, que pelo seu artigo 1º declarava:

“Art. 1.º – Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre.”

Dentro disso, podemos perceber que além das crianças nascidas livres após 28 de setembro de 1871, a lei também se estendia aos escravos adultos que seriam declarados libertos segundo estava previsto no artigo 6º, mas apenas se pertencessem ao Governo, fossem escravos dados em usufruto a Coroa, escravos de heranças vagas, e escravos abandonados por seus senhores. Estes escravos libertados ficariam cinco anos sob a inspeção do Governo, devendo prestar-lhe serviço, conforme vemos no parágrafo 5º.

§ 5.º – Em geral, os escravos libertados em virtude desta lei ficam durante 5 anos sob a inspeção do govêrno. Êles são obrigados a contratar seus serviços sob pena de serem constrangidos, se viverem vadios, a trabalhar nos estabelecimentos públicos. Cessará, porém, o constrangimento do trabalho, sempre que o liberto exigir contrato de serviço.

Nota-se que conforme o artigo 3º da Lei do Ventre Livre, o número de escravos que seriam anualmente libertados em cada província do Império corresponderia à soma disponível do fundo de emancipação para esse fim destinado.

O artigo 8º da Lei do Ventre Livre previa que o Governo procederia à matrícula de todos os escravos libertos existentes no Império, declarando nome, sexo, estado, aptidão para o trabalho e caso fosse conhecida, a filiação de cada um.

Na província do Pará nos anos de 1876, foram destinados pelo Ministério da Fazenda juntamente com a Thesouraria da Fazenda recursos para a manumissão dos escravos. O presidente da Província Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides em seu relatório apresentado á Assembléia Legislativa Provincial no dia 15 de fevereiro de 1876, conta que foram destinados à Belém quota em torno de 4:242\$640 réis para emancipar 2:244 escravos matriculados, só ficando atrás das localidades de Igarapé- Miry cuja quantia se destinava a

matricular 3:619 escravos com uma quota de 6:550\$390 réis e Cametá que dispunha matricular 3:059 escravos e quota de 5:536\$790 réis^{vi}.

O artigo 8º continha em seu parágrafo 4º que os filhos das escravas nascidos após a Lei seriam livres e deveriam ser matriculados em um livro distinto.

Estes livros em que foram matriculados os filhos livres das escravas são as fontes que originaram esta pesquisa, sua análise nos permitiu vislumbrar de que modo o poder temporal e poder espiritual estavam solidarizados no concernente a reprodução de valores religiosos e civis fundamentais à manutenção da estrutura do Império brasileiro. Dentro disso, podemos sustentar que confirmam a tendência da atual historiografia sobre a Igreja no século XIX de que o Estado Imperial e a Igreja Católica não eram esferas de poder antagônicas e em permanente conflito.

Como anteriormente dito, autores recentemente vêm confirmando que a Igreja Católica no Pará estava articulada ao poder civil da Província^{vii}, conforme podemos observar em documentos como os Relatórios dos Presidentes de Província, nas correspondências dos prelados com autoridades civis, nos livros de assentamento como os livros de Termo de Batismo das paróquias da capital e interior, e nos jornais que circulavam na Província.

Compreendemos que os Livros de Termo de Batismo são um produto dessas relações, este trabalho busca investigar quais os sentidos da Lei do Ventre Livre para os sujeitos sociais envolvidos no cotidiano da Igreja Católica em fins do século XIX, cujas evidências empíricas nos permitem esboçar o cotidiano dos sujeitos históricos envolvidos. Além disso, se pretende investigar que modo a Igreja Católica no Pará se envolveu com a questão da Escravidão.

Essa relação de solidariedade e mediação como muitas vezes a Igreja demonstrou para com o Estado torna-se evidente quando se analisa as fontes paroquiais, os Livros de Termo de Batismo das freguesias de Belém após a sanção da chamada ‘Lei do Ventre Livre’, conforme se pode observar em um trecho do livro de Batismo da Igreja de Sant’Anna da Campinna:

Dou comissão ao official Mayor da Secretaria do governo José Joaquim da Gama Silva para abrir rubricar e encerrão o presente livro, que servirá para que for declarado no respectivo termo de abertura.

Palácio do governo da Província do Pará, em 22 de Novembro de 1871.

Abel Graça

Há de servir este livro para registro dos assentamentos de baptismo dos filhos de escravas, nascidos na Parochia de Sant’Anna da Campinna, desde o dia 28 de setembro do corrente Anno, data em que foi promulgada a lei nº 2040 suas folhas são numeradas e rubricadas por mim em virtude da commissão que me foi dada pelo Exmo. Senhor Presidente da Província e

que consta da portaria, supra Secretaria ao Governo da Província do Pará, em 22 de Novembro de 1871. José Joaquim Gama Silva^{viii}

Este detalhe do registro nos permite dizer que o batismo dos filhos das escravas libertos após a Lei era um dos encargos do qual o Estado estava incumbido de exercer, além das outras despesas necessárias ao exercício da religião Católica, como a construção e assistência aos templos, os paramentos religiosos, requisição de Padres para as localidades do interior da Província.

Com isso se prova que o Estado necessitava da assistência religiosa tanto na capital da província como nas povoações do interior. E articulada ao Estado, a Igreja podia tornar a fé Católica presente nas demais localidades.

Os registros de Batismo também fornecem uma detalhada descrição sobre os “*ingênuos*”, os filhos de escravas nascidos livres após a dita Lei. Descrições que conformam uma realidade social muito ampla na medida em que sujeitos históricos são envolvidos, como a mãe escrava, o senhor ou a senhora que o libertou, os padrinhos, o padre que realiza o ato do Batismo, conforme podemos observar no assentamento do Livro de Batismo de 1871:

Aos quatro dias do mez de Novembro de mil oitocentos e setenta e um nesta Igreja Parochial da Senhora Sant’Anna da Campinna o Reverendo Coadjuntor Antonio Fillipe da Cunha e Oliveira, supprio as ceremonias solennes e puz os santos óleos a innocente Maria baptizada in periculo vits por José Martins Pereira, nascida a vinte e quatro de Outubro do corrente anno, livre em virtude da lei de vinte e oito de Setembro do mesmo anno filha de Romana, escrava de D. Theresa Martins Smith: forão padrinhos Manoel do Nascimento dos Santos, e Joaquim Maria da Natividade. E para constar mandei fazer este termo que assignei. O Cônego Vig^o Sebastião Borges de Castilho.^{ix}

E a partir do que essas fontes nos indicam, percebemos que neste momento o Batismo, um sacramento religioso que outrora era um instrumento de inserção dos escravos em um universo cristão^x, nesse momento adquire um significado de indicador de condição social, pois o poder espiritual põe em prática em conformidade com o poder temporal o ‘ato de passagem’, do nascituro para o status de liberto.

Porém analisando mais profundamente os assentamentos de Batismo nos questionamos porque que os sujeitos sociais são descritos dessa maneira nas fontes:

Aos dezoito dias do mez de Novembro de mil oitocentos e setenta e um nesta Igreja Parochial de Sant’Anna da Campinna o Reverendo Coadjuntor

Antonio Fillipe da Cunha e Oliveira, baptisou solenemente a innocente Romana, nascida a trinta de outubro do corrente anno, filha de Maria Raimunda, escrava de D. Maria Luzia Valente do Couto (...). E para constar mandei fazer este termo que assignei. O cônego Vig^o Sebastião Borges de Castilho.

Partindo desse princípio de que é fundamental para a investigação decompor o documento, pois a relação do pesquisador com as fontes dá através de uma intencionalidade da produção do documento, nesse diálogo com as fontes tem que se levar em conta o lugar social onde foi produzido o documento e a linguagem por ele expressada, procurando responder *por que* as coisas estão representadas de uma determinada maneira, antes de se preocupar em responder o que está representado.

É essa a postura que procuramos ter diante dos assentos de batismo, pois se torna necessário perceber por que o dia do nascimento, a Igreja em que a criança foi batizada, a mãe escrava, os senhores, o padre que realizou o batismo, o Cônego que o ‘assinou o termo que mandou fazer’ estão dispostos dessa maneira nas fontes. Para se compreender se torna necessário cruzar os registros com a declaração da Lei do Ventre Livre e os decretos subsequentes como o decreto nº 4.835, de 1º de Dezembro de 1871 e o Decreto nº 4.960, de 8 de Maio de 1872, que ainda não possuímos dados dos registros de batismo dos anos posteriores ao ano de 1872, pois a pesquisa ainda se encontra em andamento.

Examinando a Lei do Ventre Livre nos deparamos com os 8º e 9º artigo, que ajudou a sugerir hipóteses observadas nos assentos de batismo;

“§ 5.º – Os párocos serão obrigados a ter livros especiais para o registro do nascimento e óbitos dos filhos de escravas, nascidos desde a data desta lei. Cada omissão sujeitará os párocos à multa de 100\$000.”

“Art. 9.º – O Govêrno em seus regulamentos poderá impor multas até 100\$000 e penas de prisão simples até um mês.”

Dentro disso, observamos que as paróquias obedeciam a uma determinação imposta pela Lei do Ventre Livre, apontando que todas as Igrejas deveriam por obrigação ter o livro de registro e óbito dos filhos das escravas e estabelecendo multa de 100\$000 em caso de omissão do pároco. E, além disso, estabelecia penas mais severas no caso do descumprimento da Lei, como a prisão simples, questões que chamaram a atenção justamente por apresentar uma medida sancionada pelo Estado Imperial com proposta de punição aos religiosos que se omitirem de fazer a declaração do filho da escrava.

Isso nos permitiu conjecturar que o Estado através dessa medida exercia um grande poder sobre a Igreja e que suas relações estavam marcadas por laços frágeis que uma vez rompidos podiam se desenrolar em conflito. Vimos que a resolução do Estado estabelecia em lei não somente em punição aos senhores de escravos que negligenciassem a matrícula dos ingênuos com multa de 100\$000 a 200\$000, mas principalmente punição aos membros da Igreja com multa no mesmo valor e em caso de negligencia extrema do pároco com prisão de até um mês.

Com o Decreto nº 4.835, de 1º de Dezembro de 1871, há a aprovação do Regulamento para a matrícula especial dos escravos e dos filhos livres de mulher escrava. Encontramos as disposições a que os párocos estavam encarregados:

Art. 11. Dos annuncios e editaes enviarão officialmente copias aos Parochos de todas as freguezias do municipio, a fim de que estes, em todos os domingos e dias santos, até o fim do mez de Junho, annunciem a seus freguezes, á estação da missa conventual, a abertura da matricula, o dia do encerramento e a comminação do art. 8º, § 2º da Lei.

Encontramos no capítulo DA MULTA E DAS PENAS, como se descrevem as represálias aos religiosos que impedirem à boa execução da matrícula dos filhos das escravas:

Art. 38. Os parochos que, tendo recebido as copias de que trata o art. 11, não annunciarem a seus freguezes a abertura e o dia do encerramento da matricula, no tempo e do modo prescripto no referido artigo, incorrerão na multa de 10\$000, tantas vezes repetida quantos forem os domingos e dias santos em que deixarem de fazer o annuncio.

Tendo em vista que a análise dos artigos da Lei do Ventre Livre e dos decretos posteriores nos permite delinear uma complexa rede social, haja vista que as Leis são um produto da sociedade que as produz. Podemos apontar caminhos acerca das complexas redes de relações entre o Estado Imperial e a Igreja Católica, forjada por inúmeros conflitos, mas também por redes de solidariedade ativa entre os sujeitos históricos que as compõem.

Através do Relatório do Presidente da Província percebemos que a implantação da Lei do Ventre Livre estava fortemente amparada pelo poder civil, conforme se observa no Relatório do Presidente Abel Graça em 1871, em que procura convencer a Assembléia Provincial a destinar alguma quantia para o fundo de emancipação de alguns escravos, e se dispõe a colaborar para que não surjam dificuldades na execução da recém promulgada lei na província:

Quando no anno passado recebemos aqui a grata notícia da promulgação da lei n. 2:040 de 28 de setembro do mesmo anno, que declarou livres os filhos da mulher escrava e tomou outras providencias sobre a grave questão da emancipação do elemento servil, por intermédio de secretario da presidência, congratulei-me comvosco por tão momentoso acontecimento, que veio provar ainda mais uma vez a solicitude com que os altos poderes do Estado curam dos importantes interesses da pátria.(...)

O primeiro e o mais importante commetimento na obra da emancipação está feito; convém agora continuar com o mesmo ardor patriótico para que não surjam dificuldades na execução d' aquella lei civilizadora e inspirada nos princípios da nossa Santa Religião.

Em quase todas as províncias do Imperio as assembléias provinciaes tem decretado uma quantia conforme as forças de cada uma para emancipação de um certo numero de escravas por anno. (6) A Provincia do Pará, generosa sempre que se trata de emprezas humanitárias, não deve ficar aquém de suas irmãs: deve acompanhá-las naquelle justo empenho e decretar também alguma quantia para o fim da emancipação de alguns escravos, principalmente do sexo feminino, durante cada anno.

Não vos direi qual deva ser a importância votada para obra tão humanitária: confio muito nos vossos sentimentos de generosidade, e estou certo de que equilibrando-os com os recursos de que hoje a província dispõe, resolvereis a questão do modo mais conveniente e acertado.^{xi}

A partir do relato de Abel Graça, percebemos que a implantação da Lei do Ventre Livre na Província do Pará estava profundamente ligada aos ideais de progresso e civilização, cuja extinção gradual da instituição da escravidão no Pará significaria estar em equivalência com as outras províncias do Império mais desenvolvidas economicamente ou ditas mais 'civilizadas' como, por exemplo, a Corte Imperial.

Outra observação que se destaca da fala do Presidente está relacionada ao grau de desenvolvimento da economia da Província do Pará, pelo qual o presidente propõe equilibrar as doações particulares da Assembléia Provincial com os recursos de que a Província dispunha para a formação do fundo de emancipação, deixa entrever que naquele momento a situação econômica do Pará estava bem favorável.

Percebemos que o presidente da província Abel Graça, estava empenhado a por em prática a execução da Lei do Ventre Livre na Província que governava. E que por sua vez aliado a Igreja, responsabilizava se por viabilizar a expansão do Catolicismo que passava naquele período por um amplo movimento de reforma da instituição eclesiástica chamada Romanização, nome que segundo o antropólogo Raimundo Herald Maués deriva da

pretensão de ligar a Igreja Católica mais estritamente a Roma, desatando a das amarras do regime do Padroado.

O projeto de Romanização foi exercido com bastante vigor nas dioceses de Pernambuco e do Pará, cujos respectivos bispos D. Vital Maria e D. Macedo Costa envolveram-se na célebre Questão Religiosa em 1873, sendo julgados e condenados pelas autoridades do Império, sentença que alguns anos depois foi revogada.

Na diocese do Pará o bispo D. Antônio de Macedo Costa foi um dos mais ardorosos líderes da orientação do Catolicismo brasileiro segundo as diretrizes da Sé Romana e a subordinação do clero ao Sumo Pontífice Pio IX^{xii}.

A atuação de D. Macedo Costa a frente da diocese é expressa em um relatório do Dr. Abel Graça apresentado a assembléia legislativa provincial em 1871, nele o Senhor Presidente se refere aos esforços empreendidos pelo bispo para a excelente formação clerical dos futuros padres, conforme expressa na nota ‘NEGÓCIOS ECLESIASTICOS’:

Acha-se entre nós de volta de sua viagem a Roma onde foi honrar o seu paiz, como um dos mais sábios e virtuosos prelados da Igreja Brasileira no Concílio Ecumênico, o exmo. Sr. D. Antonio de Macedo Costa, bispo d’ esta diocese. (...) Funcionam com toda a regularidade o grande e o pequeno seminários, existentes n’ esta capital. O segundo, fundado por s. exc. Rvm. depois de longos esforços, tem um curso completo de estudos preparatórios, abrangendo as matérias do bacharelado em letras.(...) Quanto a disciplina e educação dos dittos alunos, assim como quanto a moralidade, este estabelecimento rivaliza hoje com os melhores do Brasil e da Europa.(...)^{xiii}.

O Jornal Católico A Boa Nova, o arauto do Catolicismo no Pará, deixa entrever na edição de 3 de Janeiro de 1873 em nota intitulada AO LIBERAL DO PARÁ, uma resposta aos supostos ataques de membros maçons à Igreja Católica publicados no jornal O Liberal do Pará. O redator faz questão de enunciar as boas relações entre poder civil da província e o prelado D. Macedo Costa:

Ainda este jornal não desenganou-se com o systema de calumnias contra o prelado diocesano..No seu nº 3 diz que ninguém sabe onde foram parar os dois contos para a bancada dos cônegos e os oito contos para o assentamento do altar, e que essa quantia vão para caixa pia.

Já se acha prompta e entregue ao thesoureiro- mor da cathedral a bancada dos cônegos, que ainda não se acha collocada, porque convem esperar esteja primeiro assentada o altar, que é a peça principal.

Quanto ao assentamento do altar, S. Ex. Rvm mandou contractar de combinação com o Sr. Presidente da província, Barão da Villa da Barra, um

dos artista, que trabalhou neste altar, para dirigir os trabalhos de assentamento^{xiv}.

Essa relação de simbiose da Igreja Católica do Pará com o Estado fica expressa nas correspondências de D. Macedo com os Presidentes de Província, suas Visitas Pastorais pelo interior, nas Cartas Pastorais, na escrita da sua “*História Sagrada*”, na fundação do Colégio Santo Antonio, na criação das paróquias de Nazaré, S. Pedro do Tocantins, Curralinho, Codajás, Manicoré, Mosqueiro, São Sebastião da Boa Vista, Anajás, Fonte Boa, Remédios, Barreirinha, Bagre, Lábrea, Urucará e Humaitá, expressos também na requisição da vinda dos Padres da Congregação do Espírito Santo, as Irmãs Dorotéias, as Filhas de Sant’Anna e dos Padres Salesianos para a diocese do Pará^{xv}, como fruto dos esforços do Bispo em expandir o Catolicismo Romanizado e ao mesmo tempo de sua purificá-lo das manchas do Catolicismo popular. Além disso, as ações do bispo se voltaram para combater as investidas da secularidade na sociedade civil, cujos ‘males’ eram o Socialismo, Comunismo, Liberalismo e Maçonaria^{xvi}.

Dentro dessa política de controle eclesiástico, se pretendia implementar ‘um desejo de totalidade’ sobre a mente e os corações de sacerdotes e leigos, conforme sustenta Heraldo Maués^{xvii}. Esse desejo de totalidade sobre a comunidade católica se expressou na política eclesiástica do bispo D. Macedo Costa e da hierarquia clerical do Pará cujo desejo do controle sobre a consciência dos fiéis impulsionara as ações voltadas para a vivência cotidiana do Catolicismo romanizado pela comunidade católica, incluindo os próprios sacerdotes.

O projeto ultramontano fez D. Macedo Costa exercer uma constante vigilância sobre uma diocese que apresentava um grande crescimento econômico causado pelos negócios da borracha e grandes mudanças decorrentes desse desenvolvimento como a abertura da Amazônia ao investimento estrangeiro e à navegação Internacional em 1867 e com ela a crescente entrada de trabalhadores nordestinos para a extração do látex, bem como dos estrangeiros, dentre eles imigrantes protestantes. Acontecimentos que provocavam grandes mudanças na sociedade amazônica, e impulsionaram as ações do bispo no desempenho de sua ação pastoral.

Dada a complexidade das relações entre Estado e Igreja se torna evidente neste artigo publicado no jornal A BOA NOVA na edição de 10 de Janeiro de 1880 em artigo chamado “A POLÍTICA DA PALAVRA”: Dissertação sobre a “Revolução”:

Jesus Christo é Deus? Pertence-lhe todo o poder no céu e sobre a terra? OS Pastores da Igreja com o Soberano Pontífice a frente , teem ou não , por direito divino , por ordem do mesmo Christo , a missão de ensinar a todos os homens e a todas as nações o que é necessário fazer o que é precisamente evitar para cumprir a vontade de Deus ? Haverá um só homem, rei, ou súbdito, uma sociedade que tenha o direito de repelir este ensino infallível e de subtrair- se a esta direcção religiosa? Não. N'isto está tudo! É uma questão de fé e do catholicismo.

“O Estado deve obedecer ao Deus vivo, assim como o individuo e a família; tanto para o Estado como para o individuo, d'isto depende a sua vida e felicidade.”^{xviii}

Fernando Arthur Neves sustenta que os embates entre o Liberalismo e o ultramontanismo se davam em virtude da disputa pela hegemonia da sociedade, em vista de naquele período o Liberalismo era reivindicado como ideologia tanto pelos liberais como pelos conservadores, todos católicos. Contudo, o embate principal dizia respeito ao desejo de maior autonomia ao poder da Igreja, que se via diante da impossibilidade de continuar subordinada ao Padroado. A própria criação do Partido Católico no Pará como se explica pela necessidade de articulação com a sociedade civil, pois a Igreja necessitava naquele momento ser um bloco de poder atuando em campo próprio, ao invés de ser um simples um apêndice do poder do Estado.

Notas

ⁱ Aluna de graduação da Universidade Federal do Pará. O presente trabalho é fruto dos resultados parciais da pesquisa em andamento intitulada “Solidariedades, contendas e mediações. Pactos entre a Igreja Católica e o Estado em torno da Lei do Ventre Livre no Pará (1871-1880), que desenvolve sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Arthur de Freitas Neves, sendo a atividade financiada pela Universidade Federal do Pará.

ⁱⁱ A citação do Bispo de Olinda D. Vital acerca das relações entre a Igreja Católica e o Estado Imperial foi retirada do capítulo “QUAE SUNT CAESARIS” do livro “O Padroado e a Igreja brasileira” de João Dornas Filho, p. 16.

ⁱⁱⁱ Filho, João Dornas. QUAE SUNT CAESARIS. In: O Padroado e a Igreja Brasileira, 1939 Editora: Coleção Brasiliana, Universidade Federal do Pará, pp.5- 34.

^{iv} Maestri, Mário. A Cruz e a Senzala: A Igreja no Brasil Escravista. In: Leitura, São Paulo, vol.6, março de 1988, p. 10-11. Maestri cita a fala de Joaquim Nabuco de 1833 em O Abolicionismo: “Em outros países, a propaganda da emancipação foi um movimento religioso (...). Entre nós, o movimento abolicionista nada deve infelizmente à Igreja do Estado (...)”, op. Cit. pp.5.

^v Santos, João. A Romanização da Igreja Católica na Amazônia (1840-1880), In: Hoonart, Eduardo (org.). História da Igreja na Amazônia: ensaios de interpretação a partir do povo, 4ª edição, Editora: Vozes, 1994, p.308

^{vi} Seção “Manumissão”. Relatório apresentado pelo exm. sr. dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides, presidente da provincia do Pará, á Assembléa Legislativa Provincial na sua sessão solemne de installação da 20.a legislatura, no dia 15 de fevereiro de 1876. Pará, 1876. 544 AN.

^{vii} Cf. Fernando Arthur de Freitas Neves. Estado e Igreja: cumplicidades e tensões do Catholicismo no Pará do final do século XIX, In: Faces da História da Amazônia. Paka-Tatu/ Belém, 2002, pp. 83-127.

^{viii} LIVRO DE BATISMO DA PARÓQUIA DE SANT'ANNA DA CAMPINNA (1871-1884). Livro 1, Folha 1ª. Cúria da Arquidiocese de Belém.

^{ix} LIVRO DE BATISMO DA PARÓQUIA DE SANT'ANNA DA CAMPINNA (1871-1884). Livro 1, Folha 2ª. Cúria da Arquidiocese de Belém.

^x Eliana Goldschmidt e Stuart Schwartz argumentam que o Batismo dos escravos e a apresentação do assento eram de importância fundamental a Igreja, pois o batismo significava a “a porta por onde se entra na Igreja Católica (...)”, representando no universo colonial o nascimento espiritual do indivíduo. Sobre isso ver: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org). Brasil. Colonização e Escravidão, Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2000, pp. 127-141.

^{xi} Seção Nº 5 “EMANCIPAÇÃO DO ELEMENTO SERVIL”, Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial na Segunda Sessão da 18ª Leg. em 15 de Fevereiro de 1872, pelo Dr. Abel Graça Presidente da Província/ Pará, Typ. Do Diario do Gram Pará- Travessa de S. Matheus. 1872. Texto disponível em Provincial Presidential Reports (1830-1930).

^{xii} Oliveira, Pedro A. Ribeiro de. Religião e Hegemonia Burguesa. In: Religião e Dominação de Classe. Editora: Vozes: 1985, Petrópolis/RJ, pp. 279-295.

^{xiii} Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial na Segunda Sessão da 17ª Legislatura pelo Dr. Abel Graça Presidente da Província/ Pará. Typ. do Diário do Gram- Pará-Travessa de S. Matheus, Casa nº29, 1871)

^{xiv} CHRONICA URBANA, Jornal A BOA NOVA. Edição de Quarta feira 8 anno III, Numero 3 de Janeiro de 1873, p. 4.

^{xv} Cf. § 10º Dom Antonio de Macedo Costa. In: Cúria da Arquidiocese de Belém: 250 anos de Bispado. Belém/ Pará, 1969, p.10.

^{xvi} Neves, Fernando Arthur de Freitas. Procissão religiosa ao lado da procissão civil: ainda o ultramontanismo católico do Pará. In: Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP. São Paulo, 08 a 12 de setembro de 2008, pp.

^{xvii} Sobre a discussão da política eclesiástica dos membros do clero do Pará na segunda metade do século XIX, ver: Maués, Raimundo Herald. Atribuições de um doutor eclesiástico na Amazonia na passagem do século XIX ou como a política mexe com a Igreja. In: Marin, Rosa Elisabeth Acevedo (org.) A Escrita da História Paraense. Belém: NAEA/UFPA, 1998, pp.140-152

^{xviii} A POLÍTICA DA PALAVRA: Dissertação sobre a “Revolução, Jornal A BOA NOVA. Edição de Sábado 10 de Janeiro de 1880 numero 2 Anno X.